

SUPSI

L'assistenza domiciliare in Canton Ticino (ti-homecare): una mappatura dei bisogni e fornitori di servizi. Protocollo di ricerca

Gruppo di ricerca

Dr. Levati Sara – Decente-ricercatrice in cure infermieristiche, CPPS, DEASS, SUPSI

Prof. Dr. Monica Bianchi – Responsabile Master of Science in Cure infermieristiche e Professore interprofessionalità nella formazione e nella pratica socio-sanitaria., DEASS, SUPSI

Prof. Dr. Cesarina Prandi - Professore teoria e Prassi nelle relazioni di cura, DEASS, SUPSI

Elena Corina Luca – Docente professionista Master of Science in Cure infermieristiche, DEASS, SUPSI

Introduzione

Nel mondo si vive più a lungo e ad oggi la maggior parte delle persone può aspettarsi di vivere fino a sessant'anni e oltre, attestando una crescita della percentuale di anziani nella popolazione (World Health Organization, 2022). Le persone di tutte le fasce d'età, regioni e paesi sono colpite dalle malattie non trasmissibili (MNT) o malattie croniche, e l'incremento dell'aspettativa di vita, quindi della durata della vita in età anziana, è maggiormente associato al vivere con una o più malattie croniche (World Health Organization, 2023). Le MNT, come le malattie cardiovascolari, il diabete, le malattie respiratorie croniche, i disturbi mentali, i disturbi neurologici e il cancro, sono responsabili dell'80% dell'onere di malattia nei paesi dell'Unione Europea (UE) e sono le principali cause di morti premature evitabili. I costi umani e finanziari delle MNT sono elevati e destinati a crescere, anche in considerazione dell'invecchiamento della popolazione dell'UE (European Commission, n.d.). Vivere con una malattia cronica significa perdere anni di vita sana o vivere con disabilità, infatti un parametro utilizzato per misurare questo aspetto sono gli anni di vita aggiustati per la disabilità (DALY), una misura degli anni di vita sana persi e degli anni vissuti con disabilità (YLD) (European Commission, 2024). Nel 2019 la Global Burden Disease stima che oltre il 91% dei decessi e oltre l'87% dei DALY nell'UE registrati in quell'anno siano dovuti a malattie non trasmissibili (European Commission, 2024).

SUPSI

In Svizzera 2,2 milioni di persone, un quarto della popolazione generale, soffrono di una malattia non trasmissibile (Ufficio Federale della Sanità Pubblica, 2024). Le MNT non causano soltanto grandi sofferenze individuali, ma rappresentano anche una grande sfida per il sistema sanitario, considerando le lunghe fasi di malattia da cui non si può guarire e che spesso durano tutta la vita e richiedono un accesso regolare e tempestivo alle cure (Ufficio Federale della Sanità Pubblica, 2024). Infatti, le MNT rappresentano un onere importante per la qualità della vita dei cittadini che ne sono affetti, nonché delle loro famiglie e di chi li assiste (European Parliament, 2023). Di conseguenza gli ospedali hanno registrato un aumento progressivo della spesa, soprattutto a causa della crescente domanda dettata dall'invecchiamento della popolazione. Ciò ha portato negli ultimi decenni alla riduzione della durata della degenza dei pazienti negli ospedali quale una delle strategie utilizzate per garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari (Buttigieg et al., 2018). Questo, insieme al continuo invecchiamento della popolazione, determina di conseguenza un inevitabile aumento delle prestazioni assistenziali domiciliari, come confermato anche dalla Pianificazione integrata LAnz-LACD 2021-2030, che prevede un aumento delle ore di assistenza domiciliare del 62% entro il 2030 (Repubblica e Cantone Ticino, 2021). In Svizzera, 662.384 persone di età superiore ai 62 anni necessitano di almeno una prestazione di assistenza per vivere serenamente a casa propria (Prosenectute, 2024). Questo rappresenta il 42% della popolazione con queste caratteristiche anagrafiche, e la percentuale aumenta al 60% tra coloro che vivono soli (Prosenectute, 2024).

Nel settore delle cure domiciliari ticinesi, i tre principali attori sono i Servizi di Assistenza e Cura a Domicilio pubblici (SACD), le Organizzazioni di Aiuto e Cura a Domicilio private (OACD) e gli infermieri indipendenti (Dipartimento della sanità e della socialità, n.d.). I SACD sono gestiti da enti cantonali o comunali e offrono servizi di assistenza e cura a domicilio finanziati in gran parte con fondi pubblici, accessibili a tutti i cittadini con tariffe regolate. Gli OACD operano invece a scopo di lucro e offrono un'assistenza personalizzata e flessibile, spesso con costi superiori, ma rispettando gli standard di qualità definiti dal Cantone. Infine, gli infermieri indipendenti sono professionisti autonomi che offrono servizi infermieristici direttamente a domicilio, spesso con un'attenzione particolare alla continuità delle cure e a una relazione più stretta e personalizzata con i pazienti, scegliendo la propria clientela e modalità di lavoro. In Ticino nel 2023 si contano 6 SACD (Dipartimento della sanità e della socialità, n.d.), 60 OACD e oltre 450 infermieri indipendenti (Asi Ticino, 2023).

In considerazione della presenza dei diversi fornitori di servizi di assistenza domiciliare sul territorio del Canton Ticino sopra citati e delle sfide con le quali il sistema sanitario svizzero si troverà confrontato a causa dell'invecchiamento della popolazione e dell'incremento delle malattie non trasmissibili, lo studio proposto ha lo scopo di mappare i bisogni dell'utenza e i

SUPSI

fornitori di servizi di cura domiciliare attivi sul territorio ticinese al fine di comprendere similitudini e specificità nelle risposte ai bisogni della popolazione ticinese.

Obiettivi studio

Nella fattispecie, lo studio si prefigge i seguenti obiettivi:

- Identificare i fornitori di servizi di cure domiciliari e mappare i servizi erogati, i modelli di cura e gli strumenti utilizzati, lo skill mix e gli attori con cui collaborano in rete;
- Definire le caratteristiche socio-demografiche della popolazione afferente ai servizi di cure domiciliari presenti sul territorio ticinese;
- Esplorare le percezioni e le esperienze degli infermieri attivi nel settore delle cure domiciliari riguardo ai bisogni della popolazione assistita, alla qualità e all'efficacia dei servizi forniti dai vari attori (spitex pubblici, privati e infermieri indipendenti), e alle sfide legate alla gestione della complessità nelle cure domiciliari.

Metodologia

Design dello studio

Disegno di studio mixed-method sequenziale quantitativo-qualitativo (Plano Clark & Ivankova, 2015, p. 122). La fase quantitativa è orientata alla descrizione del setting e della popolazione oggetto d'indagine, mentre la successiva fase qualitativa ha come obiettivo l'elaborazione, la spiegazione o la conferma dei dati quantitativi (Plano Clark & Ivankova, 2015).

Nella prima fase dello studio verrà condotto uno studio osservazionale cross-sectional tramite indagine survey, indicato per descrivere le caratteristiche di una popolazione in un singolo momento (Wang & Cheng, 2020). Verrà proposto un campionamento di convenienza e applicato il criterio della massima variabilità (Polit & Beck, 2017), coinvolgendo come popolazione oggetto di studio il personale infermieristico degli spitex pubblici, privati e indipendenti.

Nella seconda fase verrà proposto uno studio qualitativo descrittivo. Verrà proposto un campionamento di convenienza e applicato il criterio della massima variabilità (Polit & Beck, 2017). I risultati quantitativi e qualitativi verranno integrati mediante la triangolazione dei dati o joint display, mettendo in connessione i dati per trarre nuovi spunti di riflessione (Fetters et al., 2013).

SUPSI

Lo studio verrà condotto all'interno del programma di studi del corso Master of Science in Cure Infermieristiche SUPSI durante i moduli Pratica Clinica Avanzata - Malattie croniche e Ricerca (3), che sono stati programmati per essere svolti congiuntamente. La tempistica della realizzazione delle fasi dello studio è illustrata nella tabella:

Novembre 2024	Preparazione e invio survey
Dicembre 2024	Invio reminder
Gennaio 2025	Preparazione e conduzione focus group Elaborazione e analisi dati raccolti

Caratteristica dello studio è il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti del Master of Science in Cure infermieristiche della SUPSI, che saranno attivi nell'identificazione dei servizi di cure domiciliari presenti sul territorio, così come nella preparazione degli strumenti di raccolta dati.

Raccolta dati

Fase quantitativa

Una survey è uno strumento di raccolta dati utilizzato per ottenere informazioni da un gruppo di persone, spesso sotto forma di questionari o interviste strutturate (Wolf et al., 2016). Nella ricerca sanitaria, le survey vengono utilizzati per raccogliere dati su comportamenti, atteggiamenti, condizioni di salute e accesso ai servizi sanitari. Sono fondamentali per comprendere le esigenze dei pazienti, valutare l'efficacia di interventi sanitari e identificare tendenze o problemi di salute pubblica. Le survey permettono di ottenere dati da un ampio campione di popolazione, facilitando l'analisi statistica (Groves et al., 2009).

Contenuti del questionario

Il questionario indagherà modelli di cura adottati, gli strumenti utilizzati, la composizione delle competenze del personale e le reti di collaborazione tra i vari attori.

Per quanto riguarda la raccolta dati, alle studentesse e agli studenti sarà chiesto di definire un questionario di raccolta dati adatto al contesto ticinese, di digitalizzare lo strumento finale e di somministrarlo ai tre gruppi oggetto dello studio: gli spitex pubblici, gli spitex privati e gli infermieri indipendenti.

Le studentesse e gli studenti verranno divisi in 6 gruppi da 4 studenti ciascuno associati ai tre gruppi target dello studio (immagine 1).

SUPSI

Immagine 1. Suddivisione studentesse e studenti del MSc in Cure infermieristiche

SPITEX pubblici	SPITEX privati	Infermieri indipendenti
<ul style="list-style-type: none">• Gruppo 1• Gruppo 4	<ul style="list-style-type: none">• Gruppo 2• Gruppo 5	<ul style="list-style-type: none">• Gruppo 3• Gruppo 6

Ogni gruppo avrà come obiettivo quello di strutturare un questionario che vada ad indagare gli obiettivi di studio con riferimento ad un gruppo target nello specifico. Nel mese di novembre 2024 sono previsti tre momenti in cui gli studenti potranno:

1 ricercare e consultare materiale utile (es. questionari utilizzati in altri studi) e dati a disposizione al fine di abbozzare un questionario di raccolta dati;

2 presentare il questionario abbozzato al resto della classe al fine di stimolare un confronto tra pari;

3 finalizzare il questionario con l'altro gruppo che ha come focus lo stesso gruppo target (es. gruppo 1 e gruppo 4), digitalizzare il questionario e procedere con l'invio.

L'invio del questionario sarà accompagnato da un messaggio di invito a partecipare allo studio e da un formulario di consenso informato. Nello specifico, per quanto concerne gli spitex, il questionario sarà indirizzato alla direzione sanitaria, mentre per gli infermieri indipendenti si procederà con l'invio diretto alle infermiere e infermieri.

Per tutte le fasi del progetto il materiale di ricerca sarà preparato dalle studentesse e dagli studenti sotto la supervisione di docenti-ricercatori SUPSI. Le responsabili del progetto si occuperanno dell'invio di un reminder ai partecipanti a distanza di 2 settimane.

Fase qualitativa

Nella seconda fase dello studio verranno svolti 3 focus group, ossia delle discussioni partecipative di un gruppo di persone selezionate e riunite dai ricercatori per discutere l'argomento oggetto della ricerca (Powell & Single, 1996). I partecipanti dei focus group saranno rappresentati dai membri delle rispettive 3 categorie di servizi di assistenza domiciliare: uno con gli infermieri indipendenti, uno con gli infermieri degli spitex pubblici e uno con gli infermieri degli spitex privati. I focus group verranno condotti presso le aule della SUPSI, in un ambiente tranquillo, privo di fonti di disturbo, dove verrà garantita la privacy e la riservatezza dei partecipanti. Per la conduzione dei focus group verrà utilizzata una griglia di domande semi-strutturate, che verrà co-costruita dagli studenti con la supervisione delle docenti. La

SUPSI

moderazione sarà svolta dagli studenti, in seguito ad una formazione ricevuta in aula da parte di una docente esperta in ricerca qualitativa. Al fine di allineare le competenze di moderazione degli studenti e di testare la capacità delle domande di stimolare la discussione, verrà effettuato un focus group di prova tra studenti in classe.

Analisi dei dati

Fase quantitativa

I dati raccolti tramite survey verranno analizzati in modo descrittivo per sintetizzare e interpretare le informazioni in maniera chiara e comprensibile. L'analisi, in particolare, prevede la sintesi e la presentazione delle informazioni in modo che possano essere facilmente interpretate e le informazioni raccolte dai diversi attori confrontate tra loro al fine di arricchire la fase qualitativa dello studio.

Fase qualitativa

I focus group verranno audio registrati e successivamente trascritti verbatim. Le trascrizioni verranno analizzate mediante l'analisi tematica (Braun & Clarke, 2006).

La conduzione dell'analisi tematica secondo Braun & Clarke (2006) avverrà come segue:

1. **Famigliarizzare con i propri dati:** leggere più volte le trascrizioni e annotare le idee iniziali;
2. **Generare le etichette (code) iniziali:** identificare i code iniziali e interessanti dei dati;
3. **Ricerca i temi:** raggruppare i code iniziali in potenziali temi;
4. **Rivedere i temi:** verificare i temi emersi in relazione ai dati nel loro insieme;
5. **Definire e nominare i temi:** circoscrivere le specifiche di ciascun tema. Il ricercatore definisce e nomina ciascun tema.
6. **Scrivere il report:** Il ricercatore seleziona estratti esemplificativi, li analizza di nuovo a partire dalla domanda di ricerca e dalla letteratura relativa al tema e produce un resoconto scientifico.

Aspetti etici

Questo progetto di ricerca sarà condotto in conformità al protocollo, alla Dichiarazione di Helsinki (World Medical Association, 2024) e alla Legge sulla Ricerca Umana (Il Consiglio federale, 2011). Considerato che lo studio coinvolge come partecipanti il personale infermieristico dei servizi di assistenza domiciliare, non rientra nel campo d'applicazione della Legge sulla Ricerca Umana (Il Consiglio federale, 2011) (Req-2024-01299). I partecipanti saranno informati sulla finalità dello studio, sugli obiettivi e sui benefici e rischi associati.

SUPSI

Inoltre, saranno loro illustrate le procedure per la salvaguardia della confidenzialità e anonimità nel trattamento dei dati. Un modulo di consenso informato scritto e firmato sarà ottenuto prima del coinvolgimento dei partecipanti nello studio.

Risultati attesi

I risultati attesi dallo studio includono una mappatura dettagliata dei fornitori di servizi di cure domiciliari in Ticino, con informazioni sui modelli di cura adottati, gli strumenti utilizzati, la composizione delle competenze del personale e le reti di collaborazione tra i vari attori. Si prevede inoltre di definire con precisione le caratteristiche socio-demografiche della popolazione che utilizza maggiormente questi servizi, identificando trend e bisogni specifici. Infine, attraverso l'analisi delle opinioni e delle esperienze degli infermieri, lo studio mira a evidenziare i punti di forza e le criticità legate ai bisogni emergenti, alla qualità dei servizi offerti e alla gestione della complessità nelle cure domiciliari, fornendo infine raccomandazioni pratiche per ottimizzare i servizi, migliorare la collaborazione tra i diversi attori e adattare i modelli di cura alle esigenze della popolazione.

Bibliografia

- Asi Ticino. (2023). *Cure a domicilio, un burrascoso mare di concorrenza*. Retrieved 13 August 2024 from https://www.asiticino.ch/fileadmin/Rassegna_stamp_a_2023/06.2023_laRegione.chCure_a_domicilio__un_burrascoso_mare_di_concorrenza.pdf
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Buttigieg, S. C., Abela, L., & Pace, A. (2018). Variables affecting hospital length of stay: a scoping review. *J Health Organ Manag*, 32(3), 463-493. <https://doi.org/10.1108/jhom-10-2017-0275>
- Dipartimento della sanità e della socialità. (n.d.). *Assistenza, cura e sorveglianza a domicilio*. Retrieved 30 July 2024 from <https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/familiari-curanti/prestazioni-e-servizi-per-persone-che-necessitano-di-assistenza/assistenza-cura-e-sorveglianza-a-domicilio/servizi-di-assistenza-e-cura-a-domicilio-sacd>
- European Commission. (2024). *Health Promotion and Disease Prevention Knowledge Gateway*. Retrieved 30 July 2024 from https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/eu-burden-non-communicable-diseases-key-risk-factors_en

SUPSI

- European Commission. (n.d.). *Overview Non-communicable diseases*. Retrieved 30 July 2024 from https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/overview_en
- European Parliament. (2023). *REPORT on non-communicable diseases (NCDs)*. Retrieved 30 July 2024 from https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0366_EN.html
- Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs-principles and practices. *Health services research*, 48(6 Pt 2), 2134-2156. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.12117>
- Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2009). *Survey Methodology*. Wiley. <https://books.google.ch/books?id=HXoSpXvo3s4C>
- Il Consiglio federale. (2011). *Legge sulla ricerca umana, LRUm*. Retrieved 6 June 2022 from <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/617/it>
- Plano Clark, V. L., & Ivankova, N. V. (2015). *Mixed Methods Research: A Guide to the Field*. SAGE Publications. <https://books.google.ch/books?id=DatiCgAAQBAJ>
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*. Wolters Kluwer Health. <https://books.google.ch/books?id=O7HRoQEACAAJ>
- Powell, R. A., & Single, H. M. (1996). Focus groups. *International Journal for Quality in Health Care*, 8(5), 499-504. <https://doi.org/10.1093/intqhc/8.5.499>
- Prosenectute. (2024). *Assistenza domiciliare: fabbisogno e costi*. Retrieved 30 July 2024 from <https://www.prosenectute.ch/it/esperti/pubblicazioni/studi-tematici/assistenza-domiciliare.html>
- Repubblica e Cantone Ticino. (2021). *Pianificazione integrata LANz-LACD 2021-2030*. [https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UACD/Pianificazione/20211612_Presentazione Pianificazione integrata LANz LACD.pdf](https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UACD/Pianificazione/20211612_Presentazione_Pianificazione_integrata_LAnz_LACD.pdf)
- Ufficio Federale della Sanità Pubblica. (2024). *Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili (Strategia MNT)*. Retrieved 30 July 2024 from <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten.html>
- Wang, X., & Cheng, Z. (2020). Cross-Sectional Studies: Strengths, Weaknesses, and Recommendations. *Chest*, 158(1, Supplement), S65-S71. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.03.012>
- Wolf, C., Joye, D., Smith, T. W., & Fu, Y. (2016). *The SAGE Handbook of Survey Methodology*. SAGE Publications. <https://books.google.ch/books?id=g8OMDAAAQBAJ>
- World Health Organization. (2022). *Ageing and health*. Retrieved 13 June 2024 from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>
- World Health Organization. (2023). *Noncommunicable diseases*. Retrieved 30 July 2024 from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>
- World Medical Association. (2024). *WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects*. Retrieved 28 July 2024 from <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/>